

JAMIYATDA HUQUQIY MADANIYAT VA HUQUQIY ONG HAMDA ULARNING TUTGAN O'RNI

Salohiddinov Rahmatillo Lutfillo o'g'li

Farg'ona davlat universiteti, Tarix fakulteti,
Yurisprudensiya yo'nalishi 25.84-guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17839343>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada jamiyatda huquqiy madaniyat va huquqiy ong tushunchalari hamda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618¹-son farmoni asosida ularni shakllantirish va yuksaltirish masalalari yoritilgan. Unda aholining huquqiy savodsizligi, qonun ustuvorligi mafkurasining rivojlanmaganligi fuqarolarda huquqiy niglizimning asosiy sabablari sifatida ko'rsatiladi. Shuningdek huquqiy madaniyatni va huquqiy ongni oshirishda ta'lim muassasalarining o'rni va zarur chora-tadbirlar haqida fikr yuritiladi.

KALIT SO'ZLAR: Huquqiy ong, huquqiy madaniyat, jamiyat, huquq.

Huquqiy ong - bu ommaviy va individual ongning bir qismi bo'lib, uning obyekti umuman qonunchilik, individual harakatlar va normalar, shaxs va boshqa huquqiy munosabatlarning boshqa ishtirokchilarining huquqlari, erkinliklari va majburiyatlari, huquqni muhofaza qilish aktlari, qonuniy va noqonuniy xatti-harakatlar, qonuniylik va boshqalar.

Huquqiy ong-bu fuqarolarning amaldagi qonunga, huquqiy tushunchalar va toifalarga, yuridik amaliyotga, huquqlarga, erkinliklarga, burchlarga va boshqa kerakli narsalarga munosabatini ifodalovchi huquqiy tuyg'ular, hissiyotlar, qarashlar, baholash, munosabat, vakillik va boshqa namoyishlar tizimidir.

Huquqiy madaniyat - xalqimizning azaliy an'analari, udumlariga, tiliga, diniga, ruhiyatiga asoslangan holda insof va iymon, adolat va qonuniylik, insonga yuksak hurmat va e'tibor, sabr-toqat kabi ma'rifat va haqiqat tuyg'ularini ongimizga singdirishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham kishilarning fikrini, dunyoqarashini mustaqilligimiz yo'lida fidokorona mehnat qilishga yo'naltirilgan huquqiy madaniyatni yuksaltirish hayotiy zaruriyatdir. Aholining huquqiy madaniyati va huquqiy ongini yuksaltirish, huquqiy ta'lim va ma'rifatni, jamiyatda huquqiy bilimlar tartibotini tubdan yaxshilash, inson huquq va erkinlariga chuqur hurmat va ehtiromga asoslangan munosabatni, odamlarda qonunga itoatkorlik tuyg'usini, qonunlarni bilish va unga qat'iy amal qilish saodatmandligini qaror toptirish bugungi kunning zaruriy talabi bo'lib kelmoqda. Huquqiy demokratik davlat va adolatli fuqarolik jamiyati qurish jarayonida, avvalo, har bir fuqaroning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini shakllantirib borish asosiy va muhim vazifa hisoblanadi.

Huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishda shaxsiy manfaatlar hamda jamiyatmanfaatlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash g'oyalari aholi ongiga singdirish ishlarining yetarli olib borilmasligi ham qonun ustuvorligini ta'minlashga o'zining jiddiy salbiy ta'sirini ko'rsatayotgani ham e'tibordan chetda qoldirilmadi. Buning yaqqol isbotini O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 09.01.2019 yildagi PF-5618-son farmoni timsolida ko'rish mumkin.

¹ <https://lex.uz/ru/docs/-4149765?ONDATE=30.11.2021>

Xususan, farmonda huquqiy madaniyat va huquqiy ongni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish masalalari keng yoritib berilgan. Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirib borish qonun ustuvorligini ta' minlash va qonuniylikni mustahkamlashning eng muhimshartlaridan biri hisoblanadi.

So' nggi yillarda milliy huquq tizimini tubdan isloh qilish, jamiyatda huquqiy madaniyatni shakllantirish hamda malakali yuridik kadrlarni tayyorlash borasida sezilarli ishlar amalga oshirildi.

Shu bilan birga, inson huquq va erkinliklariga hurmat munosabatini shakllantirishga, aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga, jamiyatda fuqarolarning huquqiy savodxonligi darajasini oshirishga to' sqinlik qiluvchi bir qator muammo va kamchiliklar saqlanib qolinmoqda. Jumladan, huquqiy madaniyatni yuksaltirishda, eng avvalo, huquqiy ta' lim va tarbiya borasidagi ishlar tizimli va uzviy olib borilmayapti. Uzoq yillar davomida bu masala huquqni muhofaza qiluvchi organlar va ayrim davlat organlarining ishi sifatida qarab kelinib, bunda oila, mahalla va fuqarolik jamiyati boshqa institutlarining ishtiroki yetarlicha ta' minlanmagan.

Yoshlarning huquqiy tarbiyasiga salbiy ta' sir ko' rsatuvchi omillarga nisbatan huquqiy immunitetni shakllantirish, har bir shaxsda qonunlarga va odoq-axloq qoidalariga hurmat, milliy qadriyatlarga sadoqat, huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik hissini uyg' otish ishiga kompleks tarzda yondashilmadi. Aholining huquqiy bilimlarini oshirishga doir vazifalarning umumiy tusda belgilanganligi hamda ularni amalga oshirishning aniq ta' sirchan mexanizmi mavjud emasligi jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish borasidagi ishlarning samarasiz olib borilayotganligini ko' rsatadi.

Huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishda shaxsiy manfaatlar hamda jamiyat manfaatlari o' rtasidagi muvozanatni saqlash g' oyalarini aholi ongiga singdirish ishlarining yetarli olib borilmasligi ham qonun ustuvorligini ta' minlashga o' zining jiddiy salbiy ta' sirini ko' rsatmoqda.

Aholining huquqiy bilimlari yetarli emasligi, shuningdek, davlat organlarining qonunga xilof qarorlari ustidan sudga shikoyat qilish imkoniyatidan deyarli foydalanmasligi mansabdor shaxslar tomonidan fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlari kamsitilishi holatlarining vujudga kelishiga sabab bo' lmoqda.

Bundan tashqari, hozirgi globallashuv, ilmiy-texnik taraqqiyot davrida aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishning innovatsion usullaridan, targ' ibotning ilg' or va ta' sirchan vositalaridan, xorijiy davlatlarning bu boradagi ijobiy tajribalaridan yetarli darajada foydalanilmayapti.

Aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga doir samaradorligini yanada takomillashtirish, fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy o' zgarishlar bilan uyg' un ravishda huquqiy bilimlarini oshirib borishning zamonaviy usullarini joriy etish, shuningdek, aholini, ayniqsa, yoshlarni zararli axborotlardan himoya qilish bo' yicha mustahkam huquqiy immunitetni shakllantirish maqsadida birnecha ustuvor vazifalar belgilab qo'yildi.

Jamiyat taraqqiyoti va davlat barqarorligi, eng avvalo, fuqarolarning huquqiy savodxonligi va qonunlarga hurmat bilan munosabatda bo' lishiga bog' liq. Shu nuqtai nazardan, ta' lim muassasalari huquqiy ong va huquqiy madaniyatni shakllantirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Maktab, litsey, kollej hamda oliy o' quv yurtlarida yosh avlodni huquqiy bilimlar

bilan qurollantirish, ularning qonun va adolatga bo'lgan munosabatini to'g'ri yo'ltirish huquqiy tarbiyaning asosiy vazifalaridan biridir.

Ta'lim muassasalarida huquqiy ongni shakllantirish, eng avvalo, huquqiy ta'lim fanlari orqali amalga oshiriladi. Masalan, "Huquq asoslari", "Konstitutsiya va fuqarolik jamiyati", "Huquqiy madaniyat asoslari" kabi fanlar o'quvchilarda qonunlarning mazmunini anglash, huquq va majburiyatlarni bilish, ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, huquqiy tarbiya jarayonida o'quvchi shaxsida adolat, mas'uliyat, burch va vatanparvarlik tuyg'ulari mustahkamlandi.

Huquqiy madaniyat esa faqat nazariy bilim bilan emas, balki huquqiy xulq-atvorni shakllantirish orqali rivojlanadi. Ta'lim muassasalari bu borada turli tadbirlar-huquqiy mavzudagi ochiq darslar, munozaralar, viktorinalar, sud jarayonlariga o'xshash mashg'ulotlar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari bilan uchrashuvlar orqali yoshlarning huquqiy tafakkurini kengaytiradi. Ayniqsa, o'quvchi va talabalarning amaliy faoliyatga tayyorlanishida huquqiy mas'uliyatni chuqur his etish muhim omil hisoblanadi.

Shuningdek, ta'lim tizimida huquqiy madaniyatni oshirishning yana bir yo'li - bu huquqiy muhitni yaratishdir. Maktab yoki universitet ichida ichki intizom qoidalariga rioya qilish, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro hurmat, qonuniylik va adolat tamoyillariga amal qilish-huquqiy madaniyatning amaliy ko'rinishidir. Bunday muhitda o'quvchi nafaqat qonunni o'zlashtiradi, balki uni his qiladi va unga ongli ravishda amal qilishni o'zlashtiradi.

Xulosa:

Jamiyat taraqqiyoti va huquqiy davlat qurilishi jarayonida huquqiy ong va huquqiy madaniyatning o'rni beqiyosdir. Maqolada keltirilganidek, aholining huquqiy savodxonligini oshirish, qonunlarga hurmat bilan munosabatda bo'lish tuyg'usini shakllantirish hamda fuqarolarda qonun ustuvorligini anglash madaniyatini rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-son Farmoni ham aynan shu yo'nalishda muhim dasturilamal hujjat bo'lib xizmat qilmoqda.

Ta'lim muassasalari bu jarayonda asosiy tayanch institutlardan biri sifatida yosh avlodga huquqiy bilim berish, ularni qonuniylik, adolat va mas'uliyat ruhida tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi. "Huquq asoslari", "Konstitutsiya va fuqarolik jamiyati", "Huquqiy madaniyat asoslari" kabi fanlar orqali o'quvchilarda huquqiy tafakkur shakllanadi, huquq va majburiyatlarni anglash, ularga amal qilish ko'nikmalari rivojlanadi.

Shu bilan birga, ta'lim muassasalarida huquqiy muhit yaratish ichki intizom qoidalariga rioya qilish, o'qituvchi va talabalar o'rtasida o'zaro hurmatni mustahkamlash, qonuniylik va adolat tamoyillarini amalda qo'llash orqali huquqiy madaniyatni amaliy jihatdan shakllantirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish - bu faqat huquqni o'rganish emas, balki uni hayot tarziga aylantirish, har bir fuqaroning ongida qonun ustuvorligini qaror toptirish demakdir. Shu yo'l bilan adolatli, demokratik va barqaror fuqarolik jamiyati barpo etish mumkin bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Davlat va huquq nazariyasi darslik O.Qoriyev 2018-yil
2. A.Saidov va U.Tojixonov davlat va huquq nazariyasi 2001-yil

3. Davlat va Huquq nazariyasi A.Saidov 2025-yil
4. Huquqiy madaniyatva huquqiy tarbiya asoslari o'quv qo'llanma. Sotvoldiyev.F
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 09.01.2019 yildagi PF-5618-son farmoni
6. <https://lex.uz/>
7. <https://cyberleninka.ru/>
8. <https://library-tsul.uz/>